

клетке шаперона Asf1, значительно изменяет спектр спонтанных репаративных мутаций [1].

Далее мы измерили частоту УФ-индуцированного мутагенеза при дозе 10 Дж/м² у мутантов *asf1Δ*, *hsm3Δ*, *hif1Δ* и *hat1Δ*. Полученные нами данные показали, что частота УФ-индуцированного мутагенеза у всех мутантов была выше, чем у штамма дикого типа. Однако, в отличие от сверхнизких уровней повреждений, воздействие низких доз УФ вызывает небольшое увеличение частоты мутагенеза у этих мутантов [2]. При облучении штамма *asf1Δ* высокими дозами УФ, мы не наблюдали существенного увеличения УФ-индуцированного мутагенеза [2].

В совокупности эти результаты показывают, что при высоких дозах разница в УФ-индуцированном мутагенезе между мутантом *asf1Δ* и штаммом дикого типа полностью устраняется. Таким образом, с увеличением количества повреждений ДНК от сверхмалых до высоких, специфический мутагенез *asf1Δ* снижается.

Список литературы

1. Скобелева И.И., Евстохина Т.А., Алексеева Е.А. и др. Репаративная сборка хроматина играет важную роль в стабильности генома // Генетика. 2025. Т.61. №2. С. 24-34. <https://doi.org/10.31857/S0016675825020032>

2. Evstyukhina T.A., Alekseeva E.A., Peshekhonov V.T. et al. The role of chromatin assembly factors in induced mutagenesis at low levels of DNA damage // Genes. 2023. V.14. Art. 1242. <https://doi.org/10.3390/genes14061242>

DOI: 10.5281/zenodo.17048257

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ МИКРОМИЦЕТОВ, НАСЕЛЯЮЩИХ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДАМИ ПОЧВЫ FEATURES OF SELF-DEFENSE OF MICROMYCETES INHABITING SOILS CONTAMINATED WITH RADIONUCLIDES

И.А. Алиев

Институт микробиологии Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, г. Баку, Азербайджан;
ilham-aliyev-59@mail.ru

Ключевые слова: почва, радионуклиды, микромицеты, меланин, потенциально патогенная способность

Антропогенное загрязнение биосферы в глобальном масштабе является одной из наиболее актуальных проблем современности. Так, усиление антропогенного воздействия привело к увеличению количества естественных и искусственных радионуклидов в окружающей среде, росту числа загрязненных радионуклидами локальных территорий, возрастанию естественного радиационного фона и т.д. Загрязнение радионуклидами

биогеоценозов оказывает влияние на сообщества живых организмов, в том числе на грибную биоту [1; 2; 4].

Азербайджан является нефтегазовой страной. При добыче, транспортировке, производстве и переработке ископаемого сырья образуются отходы, в том числе загрязненные радионуклидами. Так на территории республики появились локальные загрязненные участки. Поэтому целью работы стало изучение морфологических и эколого-физиологических особенностей мико-комплекса, формирующегося на локальных участках почвы, загрязненных радионуклидами. Нами были выбраны участки (Бинагадинский район Апшеронского полуострова), загрязненные радиоактивными отходами нефтегазовой промышленности. Состав радионуклидов в почве на глубине 0-50 см и накопление их микромицетами изучались масс-спектрофотометрическими и другими модифицированными методами и подходами [3; 6]. В качестве объектов исследования в составе микокомплекса были использованы темноцветные грибы [5]. Эксперименты проводились в 4-6 повторностях

Показано, что большее видовое разнообразие грибов характерно для верхнего слоя почвы. Радионуклиды (^{238}U , ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{40}K , ^{137}Cs) также более плотно распределены в верхнем слое почвы. Если учесть, что эти загрязненные почвы серо-бурого типа и песчаного состава, то в таких слабоструктурированных почвах распространение радионуклидов как загрязняющего агента будет происходить быстрее как по горизонтали, так и по вертикали. Именно поэтому на таких территориях образуются локальные загрязненные зоны с мощностью экспозиционной дозы 50-1500 мкР/ч.

Микромицеты, обитающие в загрязненной радионуклидами почве, окрашиваются в темный, особенно в темно-черный или темно-коричневый цвет. Так, ряд условно-патогенных микромицетов (*Alternaria*, *Aspergillus*, *Cladosporium*, *Stachybotris*, *Stemphyllium*, *Sporotrichum*) после воздействия радионуклидов характеризуются темно-черной или темно-коричневой окраской. Иными словами, при действии радионуклидов происходит синтез меланина как один из возможных механизмов адаптации к облучению. Однако синтез меланина у грибов-оппортунистов может приводить к сохранению их потенциально-патогенных способностей с возможным развитием микотической патологии.

Список литературы

1. *Алексахин Р.М., Архипов Н.Р., Бархударов Р.М.* и др. Тяжелые естественные радионуклиды в биосфере: миграция и биологическое действие на популяции и биогеоценозы. М.: Наука, 1990. 368 с.
2. *Алиев И.А.* Микоразнообразие и свойства патогенных нефтезагрязненных почв // Почвоведения и агрохимия. 2015. Т. 22, №1-2. С. 223–226.
3. *Булгаков А.А., Коноплев А.В., Авила П.* Оценка накопления ^{137}Cs в лесных грибах по свойствам почвы // Радиация, биология. Радиоэкология. 2000. Т. 40, №4. С. 462–464.
4. *Федоров В.Н., Елиашевич Н.В.* Аккумуляция радионуклидов в плодовых телах макромицетов // Радиация, биология. Радиоэкология. 2000. Т. 40, №6. С. 702–709.
5. *Кашкин П.Н., Хохряков М.К., Кашкин А.П.* Определитель патогенных, токсикогенных и вредных для человека грибов. М.: Медицина, 1979. 270 с.

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

